

INGLIZ DIALEKTLARINING FONETIK XUSUSIYATLARI

Xolmurodova Madina Alisher kizi

Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences
Uzbekistan State World Languages University
Tashkent, Uzbekistan

E-mail: kholmurodovamadina599@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976558>

Annotatsiya

Ingliz tili dialektlari hududiy-kontinental tamoyilda tasniflanadi. Bu tasnif asosida dialektning fonetik, morfologik va leksik tafovutlar yotadi. Ingliz dialektlarining aksent asosini unli tovushlar talaffuzidagi o'ziga xosliklar tashkil etishi ma'lum. Dialektal vokalizm tadqiqi asosida shu farqlarni tizimlashtirish, muayyan paradigma ko'rinishiga keltirish til ta'limi takomillashtirish, imlo qoidalarini o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: fonetika, unli tovushlar, vokalizm, diftong, dialekt, ohang, urg'u, tovush o'zgarishi.

Аннотация

Английские диалекты классифицируются по территориально-континентальному принципу. Эта классификация основана на фонетических, морфологических и лексических различиях диалекта. Известно, что в основе акцента английских диалектов лежат особенности произношения гласных звуков. На основе изучения диалектного вокализма систематизация этих различий, приведение их в форму определенной парадигмы служит совершенствованию языкового образования и усвоению правил правописания.

Ключевые слова: фонетика, гласные звуки, вокализм, дифтонг, диалект, тон, ударение, изменение звука.

Annotation

English dialects are classified according to the territorial-continental principle. And the classification is based on phonetic, morphological and lexical dialects. It is known that the accent of English dialects is based on the peculiarities of the pronunciation of vowel sounds. Based on the study of dialect vocalism, systematization of these differences, bringing ix into the form of a certain paradigm serves to improve language education and mastery of spelling rules.

Key words: phonetics, vowel sounds, vocalism, diphthong, dialect, tone, stress, sound change.

Dialekt tilning jonli, doimo o'zgarishda bo'lgan ijtimoiy hodisa ekanligidan dalolat beradi. Butun dunyo bo'ylab tilshunoslar adabiy til me'yorlarini standartlashtirish va imkon qadar jonli nutqqa yaqinlashtirish masalasini ustivor deb biladi. Bunda eng keng tarqalgan dialect asos qilib olinadi. Xususan, adabiy o'zbek tili me'yorlari qarluq lahjasi, Farg'ona vodiysi shevasiga asoslanadi. Bunga sabab qarluq lahjasi aholi gavjum bo'lgan, savdo-sotiq rivojlangan shahar aholisining nutqiy normasiga aylangan. Adabiy til ham shu keng tarqalgan dialektdan andoza olgan. Dialektlar o'zaro leksika, talaffuz va grammatik qurilishga ko'ra farqlanadi. Uzoq colonial tarixga ega ingliz tili dialektlari turli qit'alarda farqlanadi. Umuman olganda, xalqaro muloqot vositasi sifatida ingliz tili o'zgarishlar va yangilanishlar chastotasi yuqori ekanligi bilan ajralib turadi. Ingliz dialektlari jug'rofiy yondashuvda tasniflangan. Standart ingliz tilidan tashqari uch asosiy dialectal hudud ajratiladi:

1. Britaniya orollari;
2. Amerika qit'asi;
3. Australasia.

Til o'rganuvchilar ko'p hollarda dialektni aksent bilan adashtirishadi. Aksent bir hudud, muayyan guruhning o'ziga xos talaffuz sistemasi bo'lib adabiy tildan fonetik farqlanishni anglatadi. Dialekt esa adabiy tildan nafaqat talaffuz, balgi grammatik qurilish va leksik tarkibga ko'ra farqlanadi. Ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlarda shevalar hududiy xoslanishga ega. Ingliz dialektologlari Britaniya orollarining o'zida 50 dan oshiq sheva turlari borligini aniqlagan.¹

Adabiy ingliz tili talaffuz me'yorlariga asoslanib unilar monoftong va diftongga ajratiladi. Monoftong sof, o'zgarmas, sodda tarkibli, bir tovushdan iborat bo'gani holda diftonglar o'z tarkibida ikki unli tovush umumlashmasini oladi. Diftong tarkibidagi yaqqol seziluvchi unli tovush *nucleus* deb ataladi, kuchsiz akomponent unli tovush esa *glide* xisoblanadi. Shaklan ingliz alifbosida oltita unli belgilangan, biroq talaffuzda 12 monoftong va 8 diftong ajratiladi. Dialektlarning talaffuz farqlari ya'ni aksent xoslanishi aynan mana shu diftong va monoftonglar asosiga qurilgan. Jongli nutqda unli tovushlar muayyan o'zgarishlarga uchraydi, bu o'zgarishlar unli tovush voqelangan fonetik muhit va so'zlovchining aktikulyatsion imkoniyatlariga bog'liqdir. Ya'ni muayyan unli qanday tovushlarga yondoshligiga ko'ra o'zgaradi, yondosh tovushlar ta'sirida o'z xususiyatlarini o'zgartiradi. Asosiy o'zgarish turlari deb quyidagilar belgilangan:

¹ Hickey R. Dictionary of Varieties of English. Malden, MA: Wiley-Blackwell. – 2010; Hickey R. Legacies of Colonial English. Studies in Transported Dialects. Cambridge: Cambridge University Press. – 2004.

1. Accomodation – yondosh tovush ta'sirida o'zgarish;
2. Ellision – tovush tarkibidagi elementning nutqda yo'qolishi, qisqarishi. Unli tovushlar tizimi doirasida elliziya diftonglarda uchraydi;
3. Deletion – unli tovushning qisqarib butunlay yo'q bo'lib ketishi tez gapiirish oqibatida yuzaga keladi.
4. Reduction – bu holatda unli tovush sezilarli darajada qisqaradi, lekin butkul yo'q bo'lib ketmaydi.

Diftong va monoftonglar dialektlarning talaffuz farqi asosini tashkil qilgani holda yuqorida sanab o'tilgan bandlar unti tovushning nutqiy voqelanishida yuzaga keluvchi ustuvor o'zgarish turlaridir. Masalan, ingliz tilining Amerika dialektida *oo* tovush birikuvi reduksiyaga uchrab *u* sifatida talaffuz etilsa, Britaniya dialektida *u* tovushi kengayib *o* tovushiga yaqinlashuvini kuzatamiz.

Unli tovush tizimi, uning voqelanish xususiyatlari fonetikada vokalizm atamasi ostida umumlashadi. Til dialektlari aynan vokalizm ko'rsatkichlariga ko'ra bir-biridan farqlananishiga esa yuqorida misol keltirildi. Fonetiklar vokalizmning asosiy elementlari o'laroq quyidagilarni sanab o'tadi:

1. Ovoz;
2. Ohang;
3. Tovush tarkibi;
4. Monoftong, diftong va triftonglar;
5. Urg'u
6. Unlilar.²

Anglashilganidek, tildagi vokalizm faqat unlilar bilan cheklanmaydi. Unlilar ushbu paradigmaning muhim, yadro qismidan o'rin egallaydi. Ohang, ovoz, urg'u kabilar maydon periferiyasida joylashadi. Unlilar talaffuz ohangi va ritmiga ta'sir o'tkaza olishi bilan birinchilikka chiqadi. Ingliz tilida bir unlinking turli talaffuz variantlari mavjudligi ayon. *A* unlisi misolida qaraydigan bo'lsak *accommodation* so'zining birinchi bo'ginidagi *a* ochiq, /æ/ sifatida aytiladigan faol unli, ikkinchi bo'ginida ayni shu tovush /ə/ deb aytiladi va yopiq, nafaol unliga aylanadi. Ingliz fonetikasi *a*, *o*, *u*, *i*, *e* tovushlarini asosiy unli deb ajratadi. Tovushning voqelanish joyiga qarab uning inson nutq apparatida hosil bo'lish o'rni farqlanadi. Shunga ko'ra unlilar ochiq, yopiq va yarim yopiq turlarga ajratiladi. O'z voqelanish muhitiga qarab unlilar garmoniyali yoki disgarmoniyali bo'ladi. Masalan, *book* so'zida unli tovushlar undoshlar bilan uyg'unlashadi, *u* tovushi yuzaga keladi. Biroq, *first*, *bit* so'zlarida *i* tarkibdagi undoshlar bilan bitishib

² Rogers, H. The sounds of language: An introduction to phonetics. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2000; Car F. English phonetics and phonology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1999.

ketmaydi va yaqqol ajralib turadi. Bunday xususiyatlar hududiy dialektlarda farqli namoyon bo'ladi. Dialektal vokalizm tadqiqi amalda tilning fonetik imkoniyatlari doirasini aniqlash, til o'rganuvchilarni turli dialektlar bilan tanishtirish, dialektal nutqning sinxron tarjima mezonlarini ishlab chiqishda dolzarblik kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hickey R. A Dictionary of Varieties of English. Malden, MA: Wiley-Blackwell. – 2010;
2. Hickey R. Legacies of Colonial English. Studies in Transported Dialects. Cambridge: Cambridge University Press. – 2004.
3. Rogers, H. The sounds of language: An introduction to phonetics. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2000;
4. Car F. English phonetics and phonology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1999.

